

literatura infantil como instrumento de transformação: questão indígena, meio ambiente e educação

children's literature as an instrument of transformation: indigenous issue, environment and education

Melissa Carvalho Gomes Monteiro

Mãe de Baniwas — Poeta — Assistente Social

Niterói — Rio de Janeiro — Brasil

Orcid: <https://orcid.org/0009-0002-6342-2668>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10011050>

Resumo: O presente artigo tem como objetivo apresentar reflexões que envolvem a temática indígena, sua importância curricular no espaço escolar como meio de ressignificar o imaginário social constituído e as questões socioambientais inerentes ao tema. A literatura infantil, dentre outros, é um caminho de resistência relevante pelo seu potencial efetivo e transformador. Pensadores indígenas chegam à academia para compor diversidade histórica e epistemológica, reconsiderando a concepção integrada do homem à natureza, o compartilhamento de saberes e do modelo civilizatório fundado. No contexto das urgências climáticas, da pandemia e das contradições geopolíticas globais, o século XXI revela o início de uma nova época, paradigmas do conhecimento e relações humanas, problematizando as concepções entre os indivíduos, a sociedade, a Educação e o meio ambiente. Consolidar a temática indígena nas escolas, pela efetivação da Lei 11.645/08 de forma abrangente e transdisciplinar é parte dessa nova realidade e a literatura é força estruturadora para o entendimento dos seres nesse novo mundo e para o fortalecimento das mudanças que se fazem necessárias.

Palavras-chave: (1) Questão indígena; (2) Literatura; (3) Educação; (4) Direitos Humanos; (5) Questões Socioambientais.

Abstract: This article aims to discuss some aspects related to indigenous themes, and the importance of the inclusion of such topics at school curricula, as a strategy to give new meaning to the established social imaginary and socio-environmental perceptions related to the indigenous population. Children's literature, among others, is a relevant path of resistance due to its effective and transformative potential. Indigenous thinkers arrive at the academy to create historical and epistemological diversity, reconsidering the integrated conception of man and nature, the sharing of knowledge and the present civilization model. In the context of climate crisis, the pandemic and global geopolitical contradictions, the 21st century reveals the beginning of a new era, paradigms of knowledge and human relations, problematizing the conceptions between individuals, society, Education, and the environment. Consolidating indigenous themes at schools, through the implementation of Law 11.645/08, in a comprehensive and transdisciplinary way, is part of this new reality and literature is a structuring force for understanding beings in this new world and for strengthening the changes that are necessary.

Palavras-chave: (1) Indigenous issue; (2) Literature; (3) Education; (4) Human Rights; (5) Socioenvironmental issues.

Considerações iniciais

As impressionantes transformações dos valores, percepções sociais e políticas que veem se operando no contexto da globalização, no que tange a urgência ambiental e as populações tradicionais estão alinhadas com a perspectiva de rompimento do paradigma civilizatório que se contrapõe as inúmeras formas de coexistência planetária.

A transformação em curso, neste início de Século XXI, é marcada por mudanças climáticas severas e pela fragilidade humana, exposta a crises políticas, ambientais e pandêmicas.

O aspecto mais interessante desta realidade é o protagonismo do tema “populações originárias” diante da necessidade de pensar uma nova configuração global, pautada na vida de todos os seres. Nesse sentido, as atuais histórias sobre os indígenas brasileiros vêm sendo contada por eles mesmos, através de muitos meios digitais, expressões artísticas, bem como da literatura, objeto deste artigo.

A recente apropriação da linguagem textual pelos indígenas (escrita e ilustrativa), como forma de expressão literária (transitando desde a literatura oral), tem contribuído de maneira significativa para ampliar a visibilidade desses povos na sociedade.

A Educação, os Direitos Humanos e as questões Socioambientais são aparelhos fundamentais para a instrumentalização das mudanças necessárias e ressignificação da imagem sócio-histórica dos diferentes povos originários junto à sociedade nacional, constituindo-se estas em pilares para o aperfeiçoamento da democracia e de seus direitos fundamentais.

O censo de 2022 revela um aumento na população indígena brasileira, 1.693.535 de pessoas, 51,2 % concentradas na Amazônia legal.

Temos a presença de populações indígenas em 86,7% dos municípios brasileiros. “11,80% na região Centro-Oeste, 7,28% na região Sudeste e 5,20% na região Sul” (IBGE 2022).

É possível observar que o mito do fim da identidade cultural indígena, defendida na ditadura militar e retomada no governo Bolsonaro, justificada pela sua integração, convivência e aproximação com a sociedade e cultura não-indígena é fragmentada e injustificável.

Na mesma medida é estereotipada a concepção de suas imagens como povos primitivos e representantes de um passado remoto da humanidade, o que justifica, na realidade, projetos econômicos que atendam interesses de grupos específicos em ocupar territórios para atividades madeireira, de mineração e agronegócio.

Validar a cultura indígena em suas diversas dimensões, tais como: a arte e a literatura, com o objetivo de compreender os fundamentos da história nacional é urgente, já que refunda a relação da sociedade consigo mesma, com o meio ambiente e como sujeitos políticos.

Questão indígena em debate: a ressignificação do imaginário

A aproximação dos povos indígenas com a sociedade nacional trouxe uma gama de experiências que fortaleceu e organizou politicamente os distintos povos. O aprendizado dos códigos da outra cultura (estabelecida) através do acesso a língua e à Educação formal foi e é uma ferramenta muito importante para favorecer o contato e as reivindicações dos indígenas no cenário nacional.

O acesso não significou a assimilação e fim da cultura, mas ao contrário, os indígenas passaram a ser atores representantes de uma causa fundamentada no autorreconhecimento dos indivíduos enquanto parte de um povo e no sentido de pertença. É importante deixar claro, que nenhuma identidade cultural constitui por si só, uma essência única, mas sim, gera elementos potencializadores aos indivíduos que a incorporam e que poderão transformar e desenvolver suas vidas.

Essencialmente, os atores compõem no interior de seus espaços internos e externos, valores e traços de uma unidade, de vínculos de pertencimento. O pertencimento cultural é algo que, em sua própria especificidade, todos partilham. É uma particularidade universal ou uma universalidade concreta (HALL 2003:84).

O contato com a autoimagem indígena em processo de afirmação na atualidade, necessariamente, leva a reflexão sobre as contradições e referências históricas que foram e muitas vezes são utilizadas na construção da nossa identidade, bem como revela o *lugar* do qual nos enunciamos. Ela contribui com a busca por um sentido de pertença, dentro desse turbilhão de impactos que sofremos todos os dias, no contexto de um sistema que diz quem devemos ser.

Sempre é possível questionar se a ressignificação da imagem indígena na atualidade, contribuirá de fato para que a sociedade reconsidere a sua visão de mundo. E se a resposta for sim, então cabe nos perguntarmos: como essa imagem será consolidada?

Em resposta, talvez estejamos falando de um conjunto de atributos e normatizações culturais que marcam as cosmovisões das populações indígenas. É claro que sempre se pode argumentar que a influência dessas cosmovisões estejam presentes na superstição e na imaginação popular desde muito tempo e que estas características fazem parte de um mundo lendário e inexistente. Porém, este imaginário é uma construção histórico-política que preferiu a folclorização da cultura indígena, sem significado para a maioria da população brasileira, a entender as dimensões ritualísticas e mitológicas dos povos

indígenas como repositórios de valores que organizam sentidos, que são capazes de resistir às determinações culturais do mundo globalizado.

Os sujeitos indígenas, ao contrário, da prática colonialista persistente, são sujeitos políticos que contribuem para a construção de um novo projeto de ordem ambiental e social e a arte, a literatura se colocam como instrumento destas vozes, que constroem pontes que nos permitem cruzar os nossos próprios limites.

... por trás de cada texto está o sistema da linguagem. A esse sistema correspondem no texto tudo o que é repetido e reproduzido e tudo o que pode ser repetido e reproduzido, tudo o que pode ser dado fora de tal texto (o dado). Concomitantemente, porém, cada texto (como enunciado) é algo individual, único e singular, e nisso reside todo o seu sentido (a sua intenção em prol da qual ele foi criado). É aquilo que nele tem relação com a verdade, com a bondade, com a beleza, com a história (BAKHTIN 2011:161).

Para Bakhtin, pautado pela *intenção* de quem cria, o sistema de linguagem adotado pelo artista/autor revela não apenas o indivíduo, mas aquilo que ele projeta ou de que forma ele responde à realidade e à História. A linguagem literária possui, nesse sentido, uma potencialidade de resposta e resistência cultural diante da dinâmica social, ambiental e política.

Diferentes visões de mundo e seus respectivos processos de construção, são resultantes de distintas maneiras de viver, de desejos humanos plurais, e formas de ser no mundo, sendo este o fundamento do conceito de alteridade.

A literatura emerge enquanto arte, pois tem a possibilidade de fazer confluir mundos diferentes ao apresentar uma leitura da sociedade atual e suas questões, e os desejos do que ela poderia edificar. O artista deve ser procurado na obra e essa intenção se confirma no sentido de entender que esse artista carrega consigo o entendimento de uma época, a proposta de uma utopia e o desejo de mudança.

As histórias, elas existem de fato para justificar as coisas. Nada existe sem uma história. Nós contamos essas histórias para a sociedade brasileira conhecer um pouco dessa rica diversidade. A histórias possuem seu canto no mundo, possuem sua origem seu lugar. (...) A história nos diz como devemos viver melhor e explica tudo (Cristino Wapichana, Declaração em vídeo da exposição ARAETA a literatura dos povos originários no SESC Ipiranga em 2023).

Literatura infantil de autoria indígena: Uma potência transformadora

A inserção dos indígenas no campo literário vem potencializando o que podemos chamar de uma *revolução silenciosa* e um espaço de viabilização da arte e da estética presentes, tanto no conteúdo do texto, quanto nas ilustrações, sendo capazes de atingir a todos os espaços sociais indígenas e não-indígenas.

A narrativa da literatura de autoria indígena é uma ferramenta capaz de duelar para desconstruir sua imagem histórica, estereotipada e depreciativa, e é um projeto político, pois tem a criança como leitor central, como um futuro que se pretende consolidar.

Toda aprendizagem deve ser co-aprendizagem, aprendizagem recíproca para uma educação mútua (...) O conhecimento ocidental dominante nunca nos ensinou a escutar profundamente que quer que seja (...) a dificuldade da escuta profunda é particularmente incapacitante na cultura eurocêntrica (SANTOS 2021).

A Educação e a cultura também fazem parte de um contexto que tem como objetivo a conservação da identidade indígena e a sua resignificação junto à sociedade nacional, constituindo-se estas em pilares da resistência dos povos. A Educação e a cultura se fundamentam em elementos simbólicos que dão significado ao grupo, tais como: a língua; o conhecimento tradicional; os mitos e rituais, além do que vai sendo incorporado, como novas informações e ferramentas tecnológicas do modelo de sociedade atual. Neste contexto, são entendidas como tarefas fundamentais para transformação compartilhada.

A literatura infantil de autoria indígena é em si um testemunho político capaz de (re)construir a imagem dos indígenas brasileiros para as futuras gerações, ao mesmo tempo em que estes sujeitos são capazes de encontrar novos significados para as imagens contemporâneas, no cerne de suas identidades culturais fortalecidas. Quando revolucionária, a literatura é prenúncio, é desejo, é proposta de novos tempos. Ela pode revelar o que um modelo de sociedade é no presente, e/ou o que pretende ser no futuro.

Circular entre mundos não é tarefa fácil, mas, se algo há que torna possível imaginar este *lugar* tão improvável, este “algo” é a literatura e quando se propõe a abrir caminhos através dos mais jovens, torna-se uma ferramenta de transformação ainda mais poderosa e revolucionária, pois projeta no futuro possibilidades que o presente pode temer, desconhecer ou voluntariamente ignorar. Isso é assim,

porque a infância é um destes lugares muito particulares nos quais se constroem identidades e em que se conhecem universos que compreendem muitos mundos diferentes, mas capazes de dialogar entre si.

No recanto do universo habitado pela criança, as histórias e ilustrações se propõe a conhecer para respeitar a intrínseca relação do homem com a natureza, uma percepção que há muito vem sendo perdida por um mundo materialista e pragmático, mas que a criança ainda parece ser capaz de entender.

Com a ciência declarando o seu limite diante da incapacidade política de ação frente a catástrofe anunciada pelas mudanças climáticas, cujas consequências já vivemos, os saberes tradicionais vêm sendo sistematicamente evocados em eventos científicos internacionais.

Parece que o tempo agora abre uma fenda, para que novas possibilidades possam surgir, além dos novos desafios e de outras formas de diálogos. Depois de uma luta, vem outra e logo depois, outra mais.

Assim tem sido a história dos povos indígenas no Brasil: enfrentamentos, derrotas, resistência, recomeços e agora um novo sujeito político e suas novas estratégias.

A necessidade de recolocar, para repensar, a questão indígena no Brasil atual implica, necessariamente, no reconhecimento da legitimidade dos novos *lugares* que os indígenas vêm ocupando, sem renunciar às suas identidades culturais e o campo literário é um desses.

... acho que os meus escritos falam um pouco do meu jeito de ser e viver. A minha experiência no campo das letras está alicerçada na oralidade e foi ouvindo histórias, desde pequena, que aprendi a recontar um pouco do que aprendi/aprendo com os ancestrais. Cada vez que escuto as histórias ou leio as boas palavras dos parentes escritores indígenas, dou graças a Ñanderu (Deus, em guarani) pela riqueza da nossa cultura. Nesse ritmo, procuro atrelar as questões literárias aos direitos humanos convidando todos(as) a repensar o direito à nossa literatura indígena (GRAÚNA 2023: gracagrauna.com).

Os laços entre a escola e a literatura se comungam, pela responsabilidade da instituição escolar passar os códigos da leitura e da escrita às crianças, bem como pela capacidade de interpretar o mundo através do livro.

A literatura tem esse papel encantador de aproximar, iluminar a infância e as histórias criam novos sentimentos nas crianças em relação ao mundo e a tudo o que as cercam. Historicamente, os textos e

histórias infantis sempre foram utilizados na formação sociocultural infantil, pois

... tomar a criança leitora como um ser em formação e, portanto, como alvo de nossos intuitos adultos de inseri-la em nosso sistema de valores tem sido uma constante na literatura (SILVEIRA 2010:2).

A literatura infantil sempre teve uma função social de educar, instruir e moldar um modelo de infância, mas também pode ser transformadora. A criança quando ouve, lê e é envolvida por uma narrativa literária torna-se capaz de expandir o seu próprio mundo e desenvolver-se enquanto indivíduo emocional e social.

De acordo com Bakhtin (2011) ela realiza uma interação verbal através de um confronto de ideias, de pensamentos em relação aos textos que tem sempre um caráter coletivo, social. E é nesse sentido que o sujeito vai se constituindo e construindo o seu pensamento, a partir de uma linguagem dialógica com o pensamento do Outro e percepções sociais do mundo.

O direito a literatura defendido por Candido (1995) é em si o reconhecimento legítimo dessa diversidade, inscrita em um contexto de contestação e luta pela permanência dos povos e, por isso, ela promove a cidadania.

Na medida em que a literatura possibilita o acesso a outros níveis de conhecimento, ela transforma, amplia a capacidade de questionamento da realidade, humaniza e apresenta elementos essenciais que objetivam a construção e perpetuação de saberes, belezas, emoções e percepções do mundo em sua diversidade e complexidade.

Educação e Direitos Humanos:

Temática indígenas e perspectivas Socioambientais nas escolas

A Educação de qualidade no Brasil ainda é um privilégio para poucos e passa pela necessidade de revisar seus objetivos e paradigmas. O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, de 2006, traça algumas metas, dentre elas, a de abordar os temas da condição humana, das identidades e as categorias de pertencimento.

Porém, o próprio modelo de Educação precisa ser revisitado, pois seus padrões ainda restringem o pensamento, ao que Ailton Krenak chama *de monocultura*.

Monocultura não se refere apenas à nossa forma de produção; monocultura é também aquilo que se reflete na nossa maneira de estar no mundo e pensar no mundo. Por isso que tem sentido reclamar a possibilidade de outros mundos. Reclamar outros

mundos é se insubordinar contra a lógica monolítica de um mundo só (KRENAK 2021).

O que é possível aprender na escola?

O que a sociedade enxerga quando olha no espelho?

Estes são questionamentos relevantes quando falamos de Educação e construção de um modelo de sociedade. É preciso pensar e construir projetos comuns, por meio de uma Educação humanizada, legitimando a experiência dos saberes.

A Educação representada não só pela escola, mas também pela família, é o caminho para a desconstrução da perpetuação dos preconceitos estruturais e construção de práticas de respeito e entendimento da pluralidade cultural existentes no país, reconhecendo que os povos indígenas têm um percurso de resistência histórica muito violenta e que todos tem o dever de saber.

Foi apenas a partir da década de 1990 que a *Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira* (LDB, Lei No. 9.394/96) estabeleceu que o ensino da História do Brasil deveria levar em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, destacando as matrizes indígena, africana e europeia, e estabelecendo parâmetros básicos para os currículos escolares existentes.

Em 2003 a lei N° 10.639 alterou a LDB, passando a obrigar o ensino de História africana e afro-brasileira nos ensinos fundamental e médio brasileiros. Apenas cinco anos mais tarde foi que a lei N°. 11.645/08 alterou as anteriores, obrigando a inclusão da História e cultura indígenas brasileiras na Educação pública e privada do país.

Esta foi uma conquista do movimento social indígena em sua luta por reconhecimento.

A obrigatoriedade do estudo da História e cultura indígena nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio públicos e privados através da lei 11.645/08 é um enorme avanço, tanto quanto um grande desafio.

Avanço por tratar-se de uma reparação histórica diante da invisibilização das populações originárias deste território, frente a possibilidade de reconstrução de uma identidade nacional fragmentada e equivocada, bem como da mudança da memória histórica indígena no país. Os desafios estão em sua implementação, seja pelo modelo de ensino fragmentado e desarticulado entre as disciplinas, seja pela dificuldade de acesso e incentivo a formação complementar.

Falamos muito em Educação, mas as grandes dificuldades começam no acesso a ela e na construção de *outra leitura de mundo* que nos é apresentada, por isso que a luta contra o preconceito e reconstrução de *outra imagem* sobre o indígena, não é só tarefa dos

indígenas, mas das políticas públicas voltadas para a população indígena, da Educação pela implementação da lei e de toda sociedade civil.

Cabe salientar, a importância para a superação dos desafios que persistem 15 anos após a promulgação da lei que conferiu visibilidade à temática indígena na esfera da Educação brasileira contemporânea, mas que segue restrita em sua grande maioria pautada nas comemorações do mês de abril.

A construção da chamada *identidade nacional* buscou plasmar certa percepção da diversidade brasileira no currículo escolar através da disseminação de mitos, tais como, o da *democracia racial* e o da *integração nacional* inevitável.

Neste contexto, aos povos indígenas ficaram reservados as possibilidades de permanecer nas aldeias demarcadas pelo governo e controladas pela FUNAI ou ceder à integração, seguida de assimilação, pela sociedade brasileira quando perdessem suas referências territoriais e/ou culturais.

O aparelho ideológico da Educação foi peça fundamental para a disseminação destas premissas e teve um papel preponderante na consolidação de uma identidade dita *nacional*. Esta identidade se desejou como democrática inclusive do ponto de vista racial, justificando uma suposta ausência de preconceitos raciais e étnicos através de um discurso histórico estático, padronizador, genérico e factual. Assim, a Educação contribuiu para construir e perpetuar a estereotipada imagem histórica dos indígenas brasileiros.

A grande questão está em justamente compreender que a inclusão da temática indígena nas escolas brasileiras implica a necessidade de incorporar outras cosmovisões no tratamento de conteúdos, além de novos entendimentos do que significa *Educação* nas perspectivas de diversos dos nossos povos indígenas.

Uma solução é fazer que os alunos busquem sua ancestralidade. Quando a gente se percebe continuador de uma História, nossa responsabilidade cresce e o respeito pela História do outro também. É preciso trazer a figura dos antepassados para dentro da escola. Trazer suas histórias, seus comprometimentos, suas angústias, sua humanidade. É preciso fazer com que nossas crianças possam buscar a riqueza dos ancestrais, dos avós, dos bisavós. É preciso abrir espaço na escola para que o velho avô venha contar histórias que ouvia na sua época de criança e ensine e cante as cantigas de roda que sabe de cor. Tudo isso não com saudade do tempo que já se foi, mas para dar sentido ao presente. Talvez isso crie uma nova identidade para o povo brasileiro e o ajude a descobrir a semente de suas origens ancestrais, fazendo-o

superar a crise instalada em seu meio nestes primeiros quinhentos e tantos anos do nome Brasil (MUNDURUKU 2010: 18).

A Educação como concebemos está em célere transformação, pois educar significa conexão, trabalho coletivo, aproximação com a ancestralidade, construção de significados que adicionem valor a humanidade e as subjetividades de cada indivíduo.

O educador Marc Prensk (2021), afirma que a Educação não deve investir na individualidade, não deve buscar ser o melhor ou único. As crianças e jovens devem ser educados para o futuro por meio de metodologias ativas e contemporâneas.

Deve ocorrer uma mudança de ideia sobre Educação substituindo-a por algo melhor e mais poderoso para os jovens de hoje e do futuro. A ideia central dessa mudança é de que eles devem ser capazes de realizar coisas úteis no mundo, agregando valor e impacto. Nos séculos XIX e XX o indivíduo surgiu como resultado das mudanças desencadeadas pela revolução industrial e as diferenças geracionais se intensificaram (PRENSK 2021).

Nesse contexto é fundamental determinar novas diretrizes para o *Plano Nacional de Educação*, previsto para ser entregue no ano de 2023 compondo metas e estratégias para a política educacional brasileira dos próximos dez anos.

A inserção de novas narrativas de pensamento e com elas, a indígena tem muito para contribuir.

A gente concorda que existe um futuro, mas uma ideia prospectiva, de um futuro como uma flecha indo em direção a alguma coisa, é um futurismo inventado. O que existe é a nossa experiência agora, neste momento, e o que sonharmos daqui a pouco é uma possibilidade que nós criamos. Ela não está determinada. Então, a ideia de futuro que existe para a gente ir lá feito um shopping, isso é uma ficção capitalista. Povos que vivem fora desse fluxo consumista da vida experimentam uma relação com o tempo muito diferente dessa flecha (KRENAK 2022).

Para Krenak (2022) sonhar é uma prática e não uma subjetividade, é preciso se debruçar sobre a História do continente americano, sobre outras formas de governar, compreender a relação feminina com a terra e com a planta, bem distintas da visão europeia apropriada.

Os direitos da natureza e os Direitos Humanos apesar de serem temas atuais, sempre foram tratados distintamente, assim como o tratamento diferenciado entre cultura e natureza.

Estabelecer a integração dessas concepções é integrar saberes, repensando as estruturas do modelo ensino-aprendizagem concebidas até hoje.

A ideia de Cultura e Natureza ficou impregnada em várias gerações, de tal modo que se a gente perguntar para uma criança pequena o que é Natureza, essa criança vai apontar uma árvore, uma nuvem, um passarinho, mas ela não vai apontar para aquele corpinho humano dizendo que ela é Natureza. Natureza é tudo que está fora. Essa abstração do humano botou a gente numa enrascada (KRENAK 2022).

A temática indígena nas escolas não é um tema restrito a História, passa também por ela e pela ressignificação das identidades, pois é um organismo vivo que contribui para o questionamento do próprio modelo de Educação e da sociedade. Dessa forma, os Direitos Humanos, ambientais, culturais caminham juntos as diversas áreas do conhecimento, aproximam possibilidades na relação educação e projeto de futuro

Usamos as mesmas ferramentas - canetas, papéis, computadores e a escrita da língua portuguesa, que durante séculos nos foi imposta com grande violência – em favor do reencantamento das relações Socioambientais, em favor da superação da crise que assola a comunidade mundial, criada pela própria humanidade (KAYAPO 2020).

Entre os valores cultivados pelas populações indígenas, enquanto sociedades tradicionais e os valores da sociedade não-indígena brasileira, que se deseja democrática, existem muitas sinergias que poderiam, e deveriam, ser compreendidas e comungadas em benefício de todos. No entanto, o que historicamente se percebe é que não o foram, e agora é fundamental construir esse vir a ser.

Reflexões sobre o futuro:

Considerações finais

Os avanços emancipatórios dos povos indígenas e seus impactos na sociedade brasileira revelam espaços de luta, pontos de partida para o estabelecimento do diálogo intercultural, legitimação histórica e reconhecimento no cerne de um modelo de sociedade em crise.

O Brasil carrega uma herança anti-humanista, fruto do genocídio dos povos indígenas e da escravidão. O país avançou a partir da Constituição de 1988, sabendo que não há Direitos Humanos sem a emancipação e lutas sociais, pois o pensamento eurocêntrico resiste em muitas formas de desigualdades, dominação e exploração.

A pandemia da Covid 19, associada ao governo brasileiro de extrema-direita, vigente no país entre janeiro de 2019 a dezembro de 2022, agravou as desigualdades sociais e violou Direitos Humanos.

Os povos indígenas foram impactados diretamente com o descaso do governo federal no enfrentamento ao Coronavírus, vítimas da ausência de assistência à saúde, associada a exploração ilegal em seus territórios, sofreram grande impacto na retomada das pautas integracionistas discriminatórias, no desmonte das políticas ambientais e no redirecionamento de projetos de lei inconstitucionais, como a exemplo do PL 490/2007, chamado de Marco Temporal.

O Marco Temporal foi aprovado na Câmara dos Deputados no dia 30/05/2023, no contexto de uma Câmara de maioria conservadora. No momento, encontra-se no Senado Federal e vai tramitar como PL 2.903/2023.

O texto é polêmico por restringir a demarcação de terras indígenas àquelas já tradicionalmente ocupadas por esses povos em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal (Agência Senado).

O ministro Alexandre de Moraes defende que, prevalecendo a hipótese do Marco Temporal, a demarcação de terras de uma comunidade retirada à força do local antes da promulgação da Constituição seria impossível. Segundo ele, não há um modelo global de reparação aos povos originários pela ocupação de suas terras pelas nações colonizadoras, e essa é uma das questões históricas mais difíceis a serem enfrentadas no Brasil e no resto do mundo. O STF retoma o julgamento do marco temporal no dia 20/09/2023 (STF 2023).

Esse período foi singularmente importante pelos desafios que reforçaram a necessidade de enfrentamento aos retrocessos que impactaram a sociedade em sua plenitude, legitimando o imperativo do engajamento e do compromisso de todos na garantia e no respeito com a justiça democrática social, ambiental e não-violenta.

O Supremo Tribunal Federal, em conformidade com a Constituição brasileira, reconhece e guarda a dignidade da pessoa humana como um valor supremo, “... elemento fundante da ordem constitucionalizada”, fonte de todos os direitos e garantias fundamentais, o meta princípio, utilizado como critério de ponderação para as normas constitucionais.

Em seu Art. 4º. a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: (...) II. prevalência dos direitos humanos; III. autodeterminação dos povos. (...)

Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações.

As urgências Socioambientais no país não estão desvinculadas das demais que permeiam o planeta, já que se articulam ao entendimento de uma cidadania global biocêntrica, que envolve relações sociais correlatas conosco, com nossa História, com outras pessoas, culturas, vidas e com a terra.

A questão indígena ganha muitos significados diante das realidades colocadas e o fortalecimento de sua imagem desata nós e refunda a memória de um país que precisamos conhecer.

A escola é um aparelho fundamental para esse processo de transformação e a literatura é em si um testemunho político capaz de (re)construir a imagem dos indígenas brasileiros para as futuras gerações, ao mesmo tempo em que estes sujeitos são capazes de encontrar novos significados para as imagens contemporâneas, no cerne de suas identidades culturais fortalecidas.

Você viu o rio, olhou para as águas. O que eles lhe ensinam? A paciência e a perseverança. Paciência de seguir o próprio caminho de forma constante, sem nunca apressar seu curso; perseverança para ultrapassar todos os obstáculos que surgirem no caminho. Ele sabe aonde quer chegar, não importa o que tenha que fazer para isso (MUNDURUKU 2009:31).

Contar histórias e reconduzir saberes sedimentam memórias e fortalecem a estrutura simbólica social, constituem os indivíduos que não se fazem sozinhos, mas respondem em coletivo.

As histórias revelam um dizer do mundo que questiona o capítulo da primitividade e do exotismo, a indignidade da tutela e a crueldade do abandono, construindo novas possibilidades na certeza de que a diversidade existe e nela é possível encontrar peculiaridades que multiplicam a natureza dos mundos e suas formas de convivência, fundamentada na cultura e no conhecimento.

Os seres humanos precisam reformular a sua dimensão ética em relação ao planeta e aos demais seres. Não estar acima da natureza é fazer-se parte dela, todos os seres são únicos, por isso dignos de convivência, de respeito e reciprocidade.

A literatura é um mecanismo poderoso capaz de construir e ressignificar novas gerações, mas cabe pensar de que maneira essa realidade vem sendo historicamente construída e de que maneira pode-se dar acesso a ela, perguntando sempre: para quem ou para quê?

A arte define uma sociedade, o mundo, elementos subjetivos de uma soma orgânica de conhecimentos e informações que caracteriza toda a sociedade — a um só tempo acompanha e completa a resposta de uma sociedade aos problemas e necessidades humanas (TROTSKY 2000:10).

Narrativa e literatura caminham pelos signos da existência entre a tradição e o ritual, quando os povos ficam suspensos no espaço e no tempo mostrando as formas de suas existências e coexistências, espiritualizando caminhos, ampliando possibilidades de ver e chegar ao cume das possibilidades.

Como afirma Davi Kopenawa, do povo Yanomami,

Não sou um ancião e ainda sei pouco. Entretanto, para que minhas palavras sejam ouvidas longe da floresta, fiz com que fossem desenhadas na língua dos brancos. Talvez assim eles afinal as entendam, e depois deles seus filhos, e mais tarde ainda, os filhos de seus filhos.

Referências

AGÊNCIA SENADO (2023). “Notícias projeto do marco temporal das terras indígenas”.

Disponível em:

<https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2023/06/01/projeto-do-marco-temporal-das-terras-indigenas-chega-ao-senado>

Acesso em: 13/07/2023.

BAKHTIN, Mikhail (2011) *Estética da criação verbal*. São Paulo: Editora Martins Fontes, 1992.

BRASIL (2023). *Constituição da República Federativa do Brasil*. 31º Ed. Brasília, DF: Senado Federal. São Paulo: Edipro [1988].

CANDIDO, Antônio (1995). *O direito à literatura, vários escritos*. São Paulo: Editora Duas Cidades: 169-191.

Disponível em:

<http://culturaemarxismo.files.wordpress.com/2011/10/candido-antonio-o-direito-c3a0-literatura-in-vc3a1rios-escritos.pdf>

Acesso em: 06/09/2023.

IBGE (2022). *Agência de notícias Censo 2022*.

Disponível em:

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/images/agenciadenoticias/ibge/2023_08/censo_indgenas-populacao_indigena_TI-final.png

Acesso em: 19/09/2023.

GRAÚNA, Graça (2023). “Entrevistas”. *Blog de Graça Graúna*.

Disponível em: <http://gracagrauna.com>

Acesso em: 15/09/2023.

HALL, Stuart (2003). *Da diáspora*. Identidades e mediações culturais. Belo Horizonte: Editora da UFMG.

KAYAPO, Aline (2023). *Reencantando o mundo com a literatura indígena*.

Disponível em: <https://www.blogdaletrinhas.com.br>

Acesso em: 14/09/2023.

KOPENAWA, Davi; ALBERT, Bruce (2015). *A Queda do Céu Palavras de um Xamã Yanomami*. São Paulo: Companhia das Letras.

KRENAK, Ailton; CAMPOS, Yussef (2021). *Lugares de Origem*. São Paulo: Jandaíra.

KRENAK, Ailton; PIÚBA, Fabiano (2022) (Orgs). *Desnaturada: Cultura e Natureza*. Fortaleza: Secult/Ce.

MUNDURUKU, Daniel (2009). *Meu avô Apolinário*. Um mergulho no rio da (minha) memória. Ilustrações de Rogério Borges. São Paulo: Estúdio Nobel.

MUNDURUKU, Daniel (2010). *Mundurukando*. São Paulo: Editora UK'A.

PRENSKY, Marc (2021). *Educação para um mundo melhor*. Como estimular o poder das crianças e jovens do século XXI. Tradução de Renato Marques de Oliveira. São Paulo: Panda Educação..

SANTOS, Milton (2011). **Por uma outra globalização**: do pensamento único à consciência universal. Rio de Janeiro: Editora Record.

SILVEIRA, Rosa Maria Hessel; BONIN, Iara Tatiana; RIPOLL, Daniela (2010). “Ensinando sobre a diferença na literatura para crianças: paratextos, discurso científico e discurso multicultural”. *Revista Brasileira de Educação*, 15.43:98-108.

STF (2023). “Dignidade da pessoa humana”

Disponível em:

[.http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp_sob_o_numero_566622](http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp_sob_o_numero_566622),

Acesso em: 12/07/2023.

STF. Notícia. “*Marco Temporal para demarcação de terras indígenas*”.

Disponível em:

<https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=508605&ori=1>

Acesso em: 14/07/2023.

TROTSKI, Leon (2007). *Literatura e revolução*. Rio de Janeiro: Editora Jorge Zahar.

UNESCO (2015). *Educação para a cidadania global: preparando alunos para os desafios do Séc. XXI*. Brasília: UNESCO.

Sobre a autora

Melissa Carvalho Gomes Monteiro é Doutora em Serviço Social pela PUC-Rio, especialista em Direitos Humanos, Cidadania Global e Responsabilidade Social pela PUCRS, Professora, poeta, Assistente Social, mãe de dois adolescentes Baniwa. Pesquisadora e curiosa sobre as narrativas literárias e a arte como instrumento de transformação socioambiental, afirmação da identidade cultural em suas diversidades étnicas e de gênero. Compartilha e comunga a necessidade da Educação libertadora, multidisciplinar, compartilhada entre ensino-aprendizagem e que extrapola os muros das instituições de ensino.